

NOGIRONLIGI BOR O‘SMIR DA O‘Z-O‘ZIGA ADEKVAT BAHO BERISH MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHDA OILANING O‘RNI

University of Business and science magistranti

Kenjaeva Dildora Komiljanovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15207509>

Rezyume: Ushbu maqolada o‘smirlarlik davri, bu davrda bolada o‘z-o‘ziga adekvat baho berish xususiyatlarini shakllanishida oilaning o‘rni xususida fikr yuritilgan.

Ushbu maqola o‘smirlar, ota-onalar, pedagoglar, psixologlar va mahalla maslahatchilari uchun mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: Oila, o‘smirlik davri, o‘ziga-o‘zi baho berish, ijtimoiylashuv.

Rezyume: V etoy state otrazilsya podrostkovyy period, imenno v etot period zarojdayutsya kachestva adekvatnogo formirovaniya samootsenki i rol semi v etom protsesse.

Eta ststya prednaznachena dlya podrostkov roditeley pedagogov psixologov i maxallinskix konsultantov.

Klyuchevye slova: cemya, podrostkovyy period, samootsenka, cotsializatsiya.

Resume : In this article there outhned the specific features of the period of adolescence and the role of family in the forming process of adequate self evolution of children in this period.

This article is aimed for teengers, parents, pedagogics, psycologists and advisosr of local commities.

Keywords: family, adolescence, self-evolution, socializatio

Oila ijtimoiy guruhlarning eng kichigi bo‘lib, bolada o‘zi va o‘zgalari to‘g‘risida shakllanadigan ijtimoiy tasavvurlarning dastlabki muhiti sifatida katta ijtimoiy ahamiyatga molik maskanidir. Davlatimiz rahbari M. Mirziyayev ta’kidlaganlaridek, “Insonning eng sof va pokiza tuyg‘ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi navbatda oila bag‘rida shakllanadi. Bola xarakterining, tabiatining va dunyo qarashlarini belgilaydigan ma’naviy me’zon va qarashlar yaxshilik va ezgulik, oliyjanoblik va mehr-oqibat, or-nomus va andisha kabi

muqaddas tushunchalarning poydevori oila sharoitida qaror topishi tabiiydir.”

Mustaqil taraqqiyot yo‘liga chiqqan O‘zbekistonda ko‘plab yangi sohalar qatori aholiga psixologik maslahatlar berish hamda oilaviy psixoterapiya sohasini rivojlantirishga xizmat qiladigan tadqiqotlarga bo‘lgan muayyan ehtiyoj tobora sezilmoqda. Zero, bunday xizmatlarga ehtiyoj bir tomondan oilaviy munosabatlarni muvofiqlashtirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, shu maskanda tarbiyalanayotgan bolalarning psixologik rivojlanishiga ota-onalar tomonidan ko‘rsatiladigan e‘tiborning samarasini belgilaydi.

Oila omilining ilmiy, falsafiy, pedagogik, etnopsixologik tavsifi mamlakatning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy rivojlanishini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jamiyat hayotining o‘zgarishi, ma’lum jihatdan oilaga, uning a‘zolariga bog‘liq bo‘lganligi bois, bu muammoni o‘rganish va tahlil etish dolzarb jarayon hisoblanadi. Har bir millat oila va u bilan bog‘liq jarayonga alohida e‘tibor qaratib, oila haqidagi bilimlarni, tasavvurlarni va qadriyatlarni avloddan avlodga etkazib kelmoqdalar. Oila, ijtimoiy institut sifatida uning a‘zolari yoshi, kasbi, farzandlarning soni, nikoh yoshi, er -xotinlarning milliy mansubligi, hududiy jihatdan yashash joyini inobatga olgan holda tasniflanadi va o‘rganiladi. Bu jihatlar esa xalqimizda, aholida milliy xarakter, milliy temperament, milliy orzu, milliy istak, milliy g‘urur, milliy sharaf, milliy e‘tiqod, milliy qadriyat va milliy xotira tarkib topishida muhim ahamiyat kasb etadi. Barkamol insonni shakllantirishda oila ijtimoiy institut sifatida bajaradigan vazifalarni boshqa biron bir tuzilma bajara olmaydi.

Biz oilani hayot davomiyligini ta‘minlaydigan, kelajak nasllar taqdiriga kuchli ta‘sir ko‘rsatadigan tarbiya maskani sifatida qabul qilamiz. Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, odamiylik, mehr-oqibat, o‘z Vataniga, xalqiga sadoqatli bo‘lish kabi olijanob fazilatlar aynan oila muhitida shakllanadi.

Bolaning psixik rivojlanishi uning ruhiyatiga ta‘sir ko‘rsatuvchi obektiv va subektiv omillarga, xususan undagi o‘zlikni anglash, o‘ziga-o‘zi beradigan baholar hamda munosabatlarning xarakteriga bog‘liqdir. Bu, avvalo, inson shaxsining psixologik asoslarini shakllantiruvchi, uning emotsional, intellektual va ijtimoiy

rivojlanishiga zamin yaratuvchi ontogenezning dastlabki bosqichlariga taalluqlidir. Bunda oiladagi munosabatlar, xususan, ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, shuningdek, ota-ona va farzandlar o'rtasida o'rnatiladigan munosabatlarning tabiati katta rol o'ynaydi. Bola ontogenezning turli bosqichlarida o'ziga turlicha baho beradi. "O'tish davri" deb ataluvchi o'smirlik davrida ham bolaning o'z-o'ziga beradigan bahosi o'ziga xos psixologik xususiyatlarga va mexanizmlarga ega bo'ladi.

O'smir o'zini jamoa a'zosi deb, shaxs deb biladi, shu sababli o'zini anglashning bunday yangi tomonlarini qo'llab-quvvatlash va o'stirmoq lozim. O'smir o'zini boshqa o'rtoqlari bilan solishtirgan holda, faqat boshqalar to'g'risidagina emas, balki o'zi to'g'risida ham hukm chiqarishga o'rganadi. Lekin bu hamma vaqt ham to'g'ri chiqib bormaydi. O'smirning o'z-o'ziga baho berishi barqaror emas, u ba'zan o'ziga yuqori baho beradi, ba'zan esa kam baho berib, o'zining qandayligini bilolmaydi.

Ba'zan o'smirlarda, oilada noto'g'ri tarbiya olish natijasida individuallilik va xudbinlik xususiyatlari ko'rinadi. O'smirlar ko'p vaqt o'zlarining shaxsiy muvaffaqiyatlarini, o'z qulayliklarini birinchi qilib qo'yadilar. Shu bilan birgalikda o'smir uchun, uning ota-onasining ishonchsizligini sezish ham katta fojia hisoblanaadi. Ota-onaning farzandiga nisbatan kerakli vaziyat va holatda ishonch bildirmasligi o'smir ruhiyatida turli salbiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Jumladan, bunday o'smirlarda odatda o'z-o'ziga bahosi past va noadekvatligi, aynan oila davrasida bo'lgan paytda o'zini noqulay his etishi, tortinishi, uyalishi kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Ota yoki onaning doimo farzandiga nisbatan "sen eblay olmaysan", "qo'lingdan kelmaydi" kabi so'zlarni ishlataverishi ham o'smir ruhiyatining jarohatlanishiga olib keladi. Agar oila xalaqit bermasa, o'smirdagi bunday salbiy tomonlar jamoada muvaffaqiyatli ravishda yo'q bo'lib ketishi ham mumkin yoki aksincha. Agar bunday bo'lmasa bu kabi vaziyatlarda albatta amaliyotchi psixolog aralshuvi talab etiladi.

Shu nuqtayi nazardan boladagi jamiyatda, insoniy munosabatlar tizimida munosib maqomga ega bo'lishni ta'minlaydigan eng dastlabki ijtimoiy tasavvurlar hamda

o‘zi va o‘zgalar to‘g‘risidagi tushunchalarning shakllanishga oiladagi ma’naviy-ruhiy munosabatlarning rolini aniq empirik ma’lumotlar bilan asoslashga bo‘lgan davrning ehtiyojidan kelib chiqadi.

Ko‘plab psixologik tadqiqotlarda oila, bola shaxsining shakllanishi va uning ijtimoiylashuviga ta’sir ko‘rsatuvchi omil sifatida baholanadi. Lekin bolaning o‘zi to‘g‘risidagi barcha tasavvurlari shakllanishida u tarbiyalanayotgan oiladagi munosabatlarning xususiyatlari, oila tiplari va ota-onalik maqomlari ular tomonidan qay darajada anglanishining bevosita roli alohida tadqiqot doirasida O‘zbekiston sharoitida o‘rganilmagan. Bu masala amaliy ahamiyatga molik bo‘lib “...inson o‘z umri davomida oladigan barcha informatsiyaning 70 % ini besh yoshgacha bo‘lgan davrda ular ekan”¹. Demak, shu ma’lumotlar orasida bola o‘z “Meni”ni to‘g‘ri shakllantiradigan va shu orqali uni ijtimoiy psixologik munosabatlarga ruhan tayyorlaydigan ma’lumotlarning manbai va ta’sir kuchini o‘rganish yosh ota-onalar va oilashunoslar uchun ota dolzarb ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda jahon psixologik ilmida ham bola xulq-atvori va ruhiyatining shakllanishida oila va ota-ona muhim rol o‘ynaydi degan yondashuv yetakchilik qiladi. Boshqa tomondan, bolaning rivojlanayotgan shaxs sifatidagi faolligi ham oiladagi o‘zaro munosabatlar xususiyatini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov.I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. T: Ma’naviyat, 2008-yil.
2. Filip Zimbardo. Kak poborot zastenchivost = SHYNESS What It Is, What To Do About It. — M.: [Alpina Pablsher](#), 2013.
3. G‘oziev E “Umumiy psixologiya” (Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik) Toshkent-2008
4. Shoumarov G‘.B, Haydarov I. O, Sog‘inov N. A “Oila psixologiyasi” «ShARQ» nashriyot, Toshkent – 2010
5. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
6. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO ‘LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O ‘RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
7. Қаюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
8. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from

<https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>